

Revista de Ciencias Sociales

Resiliencia en adolescentes embarazadas con recursos económicos limitados: una revisión sistémica

Guillén-Montañez, Filomena*
Lora Loza, Miryam Griselda**
Rodríguez Saavedra, Liliana***
Joseph Rubio, Catherine Elizabeth****

Resumen

La situación del embarazo en adolescentes ha ido aumentando cada vez más, debido a la no utilización de métodos anticonceptivos, exponiéndose a situaciones de riesgo de un embarazo no planeado; en los casos donde las adolescentes no asumen la idea de quedar embarazadas producto de una irresponsabilidad, surgen las consecuencias que afectarán su vida personal y la economía familiar. Siendo el objetivo evaluar la resiliencia de adolescentes embarazadas de escasos recursos ante la maternidad. La investigación es no experimental con un diseño de revisión sistemática de la literatura. Al buscar artículos publicados en los años 2016 al 2022 de diferentes fuentes virtuales como Dialnet, Scielo, Redalyc, EBSCO, REDIB, Medigraphic, se recopilaron y analizaron 15 artículos científicos que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión. Los resultados indican que las adolescentes embarazadas que desarrollan resiliencia afrontan con mayor fortaleza los desafíos emocionales, sociales y económicos del embarazo. Aquellas con actitud positiva y apoyo familiar logran adaptarse mejor a su nueva realidad, fortaleciendo el vínculo con sus bebés y promoviendo una crianza afectiva. En conclusión, la resiliencia es clave para transformar una situación difícil en una oportunidad de crecimiento, especialmente en contextos de vulnerabilidad, siendo fundamental el acompañamiento familiar y social.

Palabras clave: Resiliencia; embarazo adolescente; pobreza; estrategia; factores de riesgo.

* Magister en Psicología Educativa. Docente Investigadora en la Universidad César Vallejo, Trujillo, Perú. E-mail: filomena.guillenm@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0440-6465>

** Doctora en Educación. Doctora en Planificación y Gestión. Docente Investigadora en la Universidad César Vallejo, Trujillo, Perú E-mail: mlora@ucv.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5099-1314>

*** Doctora en Educación. Magister en Docencia Universitaria. Docente Investigadora y Jefe de la Unidad de Investigación de Postgrado en la Universidad Femenina Sagrado Corazón (UNIFÉ), Lima, Perú. E-mail: liliana.rodriguezsa@unife.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9165-6408>

**** Doctoranda en Administración. Magister en Psicología con mención Psicología Educativa. Docente Investigadora en la SERUMS equivalente IE Pablo María Guzmán, Lima, Perú. E-mail: catherin74@hotmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-2015-6213>

Resilience in pregnant adolescents with limited economic resources: A systemic review

Abstract

The prevalence of teenage pregnancy has been increasing due to the lack of contraceptive use, exposing adolescents to the risk of unplanned pregnancies. In cases where adolescents irresponsibly refuse to become pregnant, the consequences arise that affect their personal lives and family finances. The objective was to evaluate the resilience of low-income pregnant adolescents in the face of motherhood. This research is non-experimental and features a systematic literature review design. By searching for articles published between 2016 and 2022 from various online sources such as Dialnet, Scielo, Redalyc, EBSCO, REDIB, and Medigraphic, 15 scientific articles that met the inclusion and exclusion criteria were collected and analyzed. The results indicate that pregnant adolescents who develop resilience cope more strongly with the emotional, social, and economic challenges of pregnancy. Those with a positive attitude and family support are better able to adapt to their new reality, strengthening their bond with their babies and promoting loving parenting. In conclusion, resilience is key to transforming a difficult situation into an opportunity for growth, especially in vulnerable contexts, and family and social support is essential.

Keywords: Resilience; adolescent pregnancy; poverty; strategy; risk factors.

Introducción

La adolescencia, comprendida entre los 12 y 19 años, es una etapa de transición hacia la adultez, marcada por intensos cambios emocionales y físicos. Esta inmadurez puede llevar a los adolescentes a no reconocer su vulnerabilidad, incurriendo en conductas sexuales de riesgo (Palacios, 2019). El embarazo en esta etapa representa un riesgo elevado, puesto que muchas adolescentes no están preparadas física ni emocionalmente para asumir la maternidad. Además, este periodo debería estar enfocado en planificar estudios, definir un proyecto de vida, conocer su cuerpo, aprender sobre sexualidad y relaciones de pareja, así como mantener una comunicación abierta con los padres. El embarazo precoz puede interrumpir estos procesos fundamentales de desarrollo personal.

Según el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2024), la mayoría de los embarazos adolescentes ocurrieron en hogares con situación económica precaria y presentaron altos índices de desnutrición

materno-infantil, poniendo en riesgo el embarazo o incluso la vida de la adolescente embarazada, lo que no permite el desarrollo cognitivo. Al respecto, Álvarez et al. (2022) informó que, a pesar de que en las escuelas se realizan trabajos preventivos y educativos relacionados con la salud sexual, los casos de embarazo adolescente van en aumento. Según el autor, los adolescentes se encuentran en un estado de búsqueda de libertad, lo que los lleva a recurrir a situaciones delicadas que agravan su situación emocional, económica, social e incluso familiar.

Peterman et al. (2020), afirman que concebir un hijo en la adolescencia implica un alto riesgo, puesto que el cuerpo de la joven, especialmente su estructura pélvica, aún no está preparado para el parto, lo que puede derivar en nacimientos prematuros y complicaciones. Por su parte, Gómez-Pascual y Fernández (2019) señalan que el embarazo adolescente se asocia a factores como la falta de afecto familiar, pobreza, desempleo, mitos culturales y la atracción hacia el otro sexo. Además, advierten que, si no se consideran

adecuadamente los procesos involucrados, las adolescentes pueden enfrentar riesgos como aborto, desnutrición o depresión, afectando gravemente su salud física y emocional.

Según un análisis, el embarazo adolescente se puede atribuir a dos factores principales: Primero, la falta de educación sexual integral; y segundo, la escasez de servicios preventivos y anticonceptivos disponibles. En consecuencia, cuando una adolescente queda embarazada, tiene un impacto significativo en su vida, así como en la de su familia. La forma en que la adolescente responda a esta situación dependerá de una serie de factores, incluida su etapa de la vida, influencias culturales, temperamento, entorno social y estado de salud en ese momento. Las reacciones pueden variar desde una negación patológica hasta estados de depresión o euforia, pudiendo incluso manifestarse como trastornos psicossomáticos, como menciona un estudio de Robaina-Castillo et al. (2019).

Como evidencia clara se puede hacer referencia a los datos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2022), que señalan que cuando las adolescentes quedan embarazadas, su vida experimenta un cambio drástico. La información de la ONU indica que debido a las dificultades que enfrentan, muchas de estas jóvenes no logran completar sus estudios, lo que a su vez las deja sin las calificaciones necesarias para el empleo. Además, se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad económica y corren el riesgo de sufrir marginación social, por lo cual de acuerdo con Carrillo y Novoa (2022), es relevante crear “acciones de acompañamiento pedagógico para las adolescentes que asumen la maternidad en el entorno educativo y así establecer alternativas de organización de un plan de vida” (p. 351).

Por otra parte, Figueroa et al. (2020) realizan una comparación del proceso de gestación entre una mujer adulta y una adolescente, concluyendo que es la mujer adulta quien está preparada para asumir los procesos de gestación como miembro de una sociedad; mientras que la adolescente aún está creciendo, y no está preparada para

asumir las responsabilidades de ser madre. Al respecto, Chejter (2018) planteó que los casos de embarazo en adolescentes deben abordarse de manera conjunta e interdisciplinaria a nivel de instituciones públicas y privadas, formando redes en la comunidad e implementando registros de datos que contribuyan a una atención rápida e inmediata de acciones para abordar los casos presentados, lo que contribuirá a una resiliencia progresiva.

Asimismo, Silva et al. (2022) señalan que la etapa de embarazo repercute en la vida personal de la adolescente en términos sociales, agrava la situación económica de la familia y, por su estado de vulnerabilidad, queda expuesta a los cambios que se presentan durante el proceso de gestación. Como resultado, a la adolescente embarazada le resultará difícil alcanzar la resiliencia y no le resultará fácil retroceder y dar un paso adelante para continuar con los planes que se había trazado cuando era estudiante y vivir etapas normales (Castañeda y Santa-Cruz-Espinoza, 2021).

Es importante mencionar que, en los años 2020 y 2021 en el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, registró un aumento de 1.158 a 1.438 nacimientos en adolescentes de 15 años. Fuentes et al. (2021); y, Ruiz-Herrera et al. (2022), también analizaron los casos de complicaciones presentadas durante el embarazo y el parto que ponen en alto riesgo la vida de las adolescentes y/o sus hijos, sobre los cuales la OMS (2024), precisó que las dificultades presentadas durante el embarazo o durante el parto se consideran la segunda causa de muerte de adolescentes a nivel mundial.

Por otra parte, para reducir el número de casos de embarazo adolescente, Gil (2017) considera que es necesario realizar una labor preventiva, analizando y evaluando las realidades de la convivencia familiar en un entorno social y promoviendo dicha acción en la comunidad con el fin de generar conciencia y buscar una mayor participación de agentes de cambio para crear estrategias necesarias para la prevención del abuso sexual.

En este contexto, la intervención

psicológica adquiere importancia en el tratamiento de adolescentes en esta situación, y la participación de la familia responsable es fundamental en el proceso de transformación de la adolescente en su rol de madre, promoviendo la resiliencia. El objetivo es guiarla hacia una exitosa reintegración a la sociedad y al ámbito público como responsable del cuidado de su hijo. A través de este enfoque, la adolescente podrá desarrollar sus propias capacidades para superar dificultades, recuperarse emocionalmente y fortalecer sus habilidades (González et al., 2023), lo que le permitirá crear un nuevo proyecto de vida.

Esto es especialmente relevante puesto que, en muchos casos, el embarazo adolescente ha sido abordado predominantemente desde una perspectiva obstétrica, con poca atención al aspecto de la resiliencia (Monterrosa y Ulloque, 2019; Monterrosa-Castro et al., 2021). Por ello, será necesario promover un esquema de vida diferente, desarrollando habilidades personales como la resiliencia (Pérez et al., 2020; Vargas y García, 2021; Saldarriaga et al., 2022), que permitirán a la madre adolescente enfrentar las situaciones presentadas, tornándose visible al cambio y asumiendo responsabilidades para fortalecer sus capacidades (Palacios, 2019). Al respecto, Monterrosa y Ulloque (2019), sostienen que:

Resiliencia es la capacidad que le permite a una persona recobrase, transformarse, disminuir o superar los efectos nocivos de la adversidad, salir fortalecidos de una situación, proyectarse en el futuro, a pesar de situaciones agravantes, de pérdida, desestabilizadoras y situaciones traumáticas graves. (p. 11)

De esta forma, resulta fundamental entender cómo influye y afecta emocionalmente el embarazo en la adolescencia, puesto que el análisis realizado sobre esta problemática se centró en identificar los factores que dificultan el desarrollo de capacidades resilientes en adolescentes gestantes (Quimi et al., 2024), tomando como punto de partida la evaluación de la resiliencia en jóvenes embarazadas de bajos recursos frente a la maternidad.

1. Fundamentación teórica

Los resultados de los estudios realizados por Carvo y Contreras (2017), sobre el embarazo adolescente, muestran que este problema representa un riesgo importante en la sociedad, especialmente en familias que viven en extrema pobreza, las cuales se verán afectadas en sus proyectos de vida por el aumento de la carga familiar y el círculo de pobreza que continúa en su generación. Así, es necesario fortalecer a la familia para asumir conjuntamente responsabilidades en la crianza del niño y lograr una actitud resiliente en el adolescente para lograr su participación social y un nicho laboral.

En particular, Richards (2022) señaló que la resiliencia surgirá gradualmente, a medida que la adolescente acepte la maternidad y se adapte a las situaciones que se presentarán durante y después del nacimiento del bebé. Además, en otro contexto, Barbosa (2016) realizó una investigación con el propósito de analizar la capacidad interpretativa de la resiliencia en adolescentes embarazadas, a fin de recolectar datos sobre los síntomas físicos que experimentan, evaluar su estado emocional y determinar cómo están sobrellevando la maternidad y el nacimiento de sus bebés, sobre todo teniendo en cuenta que provienen de entornos con recursos económicos limitados.

Así, deben surgir cambios positivos en su nuevo sistema de vida, siendo más relevantes la aceptación del cambio y la integración en el aspecto social y cultural, para su crecimiento y logro de metas. Siendo estos aspectos esenciales en la adaptación de los adolescentes, especialmente en contextos adversos. Espejo-Garcés et al. (2017), señalaron que, en sus inicios, la resiliencia era un tema poco explorado, con conceptos aún en desarrollo. La definieron como un proceso que permite afrontar y superar dificultades, promoviendo el desarrollo personal. Por su parte, Richards (2022) destacó que el optimismo es un factor clave que fortalece la resiliencia en los adolescentes, protegiéndolos emocionalmente frente a los desafíos que surgen durante su crecimiento.

Lo que revela que el embarazo adolescente en contextos de pobreza no solo representa un desafío económico o educativo, sino una experiencia profundamente humana que transforma vidas, muchas veces sin la preparación ni el apoyo necesario. La teoría de la resiliencia cobra especial relevancia en estos casos, puesto que permite comprender cómo algunas adolescentes logran adaptarse y reconstruir sus proyectos de vida a pesar de las condiciones adversas que las rodean.

Save the Children Perú (2020), afirmó que el embarazo adolescente vulnera los derechos humanos, puesto que genera retrasos en la educación, afecta la salud y limita el plan de vida, perpetuando el círculo de la pobreza. Ante ello, es fundamental fomentar la resiliencia en los adolescentes afectados. Figueroa et al. (2020), indicó que este problema puede originarse por la falta de comunicación familiar, rebeldía, pobreza o ausencia de un proyecto de vida. Por tanto, se requiere mejorar la información sobre prevención, fortalecer la atención psicológica en salud mental, garantizar la continuidad educativa e incorporar la educación sexual en el currículo nacional.

En este sentido, el entorno cumple un papel vital. La resiliencia, entendida como un proceso dinámico y social, se fortalece cuando las adolescentes embarazadas cuentan con redes de apoyo, oportunidades educativas, y espacios donde sus emociones, temores y sueños sean escuchados y valorados.

Por otra parte, se destaca la relevancia de fomentar la comunicación afectiva dentro de la familia, así como la implementación de medidas preventivas en las escuelas con el fin de reducir la incidencia de problemas como la violencia familiar, el alcoholismo, el consumo de drogas, el abandono escolar y la pobreza. Puesto que, estos factores representan causas fundamentales del embarazo adolescente, abordar estos desafíos implica la necesidad de capacitar y preparar a los jóvenes para enfrentar las adversidades y desarrollar resiliencia ante los cambios, como lo menciona el estudio de Orozco-Solis et al. (2021).

Granados y García (2024), señalan que

los servicios de atención para adolescentes suelen basarse en experiencias de mujeres adultas, sin considerar las necesidades específicas de las adolescentes embarazadas. Estos servicios aplican un enfoque uniforme y no registran adecuadamente datos clave, como el historial de uso de anticonceptivos o sus cambios. Esta limitación impide brindar una atención personalizada. Por ello, es fundamental ofrecer orientación y opciones anticonceptivas ajustadas a sus realidades, entregadas con empatía y sensibilidad en el proceso de atención médica.

Finalmente, Lévesque y Chamberland (2016) señalan que el acompañamiento de la familia y del entorno social durante el embarazo y el nacimiento del bebé, resulta clave para que las adolescentes logren afrontar momentos difíciles y asumir con mayor fortaleza los cambios que implica la maternidad. Este apoyo facilita una actitud de aceptación, tanto hacia la crianza como hacia su propio proceso de transformación, promoviendo así la resiliencia en jóvenes embarazadas que viven en condiciones de vulnerabilidad económica.

Más allá de reconocer el embarazo adolescente como un problema social, es urgente ofrecer respuestas más humanas. Esto implica dejar de ver a las adolescentes embarazadas solo como cifras o errores sociales, y comenzar a tratarlas como lo que son: Personas jóvenes, con potencial, que necesitan acompañamiento genuino para enfrentar una maternidad inesperada. Apostar por la resiliencia en estos contextos es, en esencia, apostar por la esperanza y la reconstrucción de vidas con dignidad.

2. Metodología

La investigación es no experimental con un diseño de revisión sistemática de la literatura. Se realizó con base en los lineamientos indicados por PRISMA (Barrios et al., 2021). Para el presente estudio, como criterios de selección se han considerado criterios de resiliencia en adolescentes

embarazadas, cuyo propósito fue determinar el nivel relacional en ambos términos e identificar las dificultades que contribuyeron a obstaculizar el desarrollo de cambios resilientes en adolescentes embarazadas (Saavedra, 2020). Para lo cual se tuvieron en cuenta artículos de revistas publicadas entre 2016 y 2022, en los idiomas inglés, portugués y español.

2.1. Criterio de selección de los estudios

Para el desarrollo de esta investigación, se revisaron 15 artículos científicos publicados

entre los años 2016 y 2022, los cuales fueron seleccionados a partir de bases de datos como *Dialnet*, *Scielo*, *Redalyc*, *EBSCO*, *REDIB* y *Medigraphic*. Se incluyeron artículos en español e inglés que abordaran la resiliencia en adolescentes embarazadas de escasos recursos, con acceso al texto completo y con enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto. Se excluyeron estudios duplicados o que no estuvieran directamente relacionados con la temática (ver Figura 1). El análisis de la información se desarrolló mediante un enfoque mixto de revisión sistemática, siempre que estuvieran relacionadas con la temática de la resiliencia en adolescentes embarazadas de bajos recursos.

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Figura 1: Selección de los estudios

3. Resultados y discusión

Tras revisar diversas fuentes científicas y aplicar los criterios de selección establecidos, se identificaron 15 artículos publicados entre los años 2016 y 2022, extraídos de bases de datos como *Dialnet*, *Scielo*, *Redalyc*, *EBSCO*, *REDIB* y *Medigraphic*. Estos estudios ofrecen una mirada profunda a la realidad que viven las adolescentes embarazadas en situación

de vulnerabilidad económica, centrándose en cómo desarrollan su resiliencia. A lo largo de la revisión, se reconocieron diversos factores que influyen en esta capacidad de sobreponerse a la adversidad, entre ellos las características personales, el entorno familiar y el apoyo social que reciben durante el proceso de maternidad. La descripción de los 15 artículos encontrados se muestra en el siguiente Cuadro 1.

Cuadro 1
Síntesis de los artículos incluidos en la revisión sistemática

No.	Base de datos	Autor/año	Título	Tipo de documento	Resultados
1	Dialnet	Saavedra (2020)	Embarazo adolescente y resiliencia: Reflexiones a través de una revisión.	Artículo de revisión	<p>Los resultados resaltan que la adolescente embarazada estará generando resiliencia como protección personal y de su hijo y propuesta para salir de la pobreza.</p> <p>Se agruparon como factores de riesgo el inicio sexual a edades tempranas, la violencia de pareja y la violencia social, bajo capital cultural y bajo capital educacional, la migración, cuadros de stress, depresión, angustia, consumos de drogas y sistemas de salud sexual deficitarios. Se identificaron como elementos protectores las redes de apoyo social y buena salud, el apoyo familiar y la generación de sistemas de salud integrales.</p> <p>Se destacan algunas conductas resilientes construidas por las adolescentes y cómo el embarazo podía significar un status diferente entre sus pares y tener una percepción positiva de su propia maternidad.</p>
2	Redalyc	Figuroa et al. (2020)	Percepción de las adolescentes frente al embarazo: Revisión sistemática.	Artículo de revisión	<p>El estudio define que la adolescente embarazada enfrentará una situación compleja frente al embarazo, la pobreza y el contexto educativo, asumiendo de manera proactiva y resiliente, para lo cual será necesario el apoyo de la familia y su entorno.</p> <p>Se evidencia la presencia de reacciones de ambivalencia, aceptación o rechazo, en las cuales predominan las apreciaciones negativas, el miedo, impotencia, concepciones de embarazo no deseado, frustración de metas por deserción escolar e ideas de aborto; entre las percepciones positivas encontradas la aceptación, responsabilidad, afrontamiento y activación del rol materno; que la joven gestante puede concebir su embarazo en función de los diferentes factores biopsicosociales que atraviese</p>
3	Redalyc	Monterrosa y Ulloque (2019)	Nivel bajo de resiliencia y los factores asociados en gestantes adolescentes.	Artículo de revisión	<p>Los resultados muestran que el nivel de resiliencia que presenta la adolescente embarazada es inseguro y cambiante, debido a la baja economía familiar, y las condiciones en las que se encuentra la adolescente.</p>
4	Scielo	Pérez et al. (2022)	Factores de riesgo y desarrollo de resiliencia en adolescentes.	Artículo de revisión	<p>En los estudios realizados determinan que las adolescentes embarazadas buscan ser aceptadas en la familia, en su entorno social, para lo cual será necesario contar con redes de apoyo social, recibir atención especializada para controlar su embarazo, dada la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la adolescente.</p> <p>Se evidenció que los adolescentes han tenido varios problemas psicosociales en su vida que han afectado a su vez su desempeño académico, por lo que se propone una serie de alternativas para desarrollar de forma adecuada su proyecto de vida.</p>
5	Dialnet	Costa et al. (2020)	Resilience promotion of adolescents who live in poverty situation.	Artículo de revisión	<p>La práctica del aborto clandestino representa una de las decisiones consideradas como solución alternativa para los embarazos adolescentes. Limitaciones en el trabajo preventivo integral y el acceso a servicios de salud sexual reproductiva. El embarazo adolescente en pobreza aumenta la situación de vulnerabilidad familiar, siendo necesario promover la resiliencia. desde el hogar, y la escuela.</p> <p>La pobreza es una vulnerabilidad que potencia otras vulnerabilidades, con implicaciones como el consumo de alcohol y drogas, la violencia, el inicio temprano de las relaciones sexuales, el embarazo en la adolescencia, las infecciones de transmisión sexual y las desigualdades sociales.</p> <p>Por lo tanto, la promoción de la resiliencia debe realizarse en todos los niveles de la vida, ya que las situaciones vividas repercuten en el proceso de desarrollo, siendo estrategias primordiales que promuevan aún más su resiliencia, especialmente en la adolescencia.</p>

Cont... Cuadro 1

6	Scielo	Venegas y Valles (2019)	Factores de riesgo que inciden en el embarazo adolescente desde la perspectiva de estudiantes embarazadas.	Artículo de revisión	<p>En el estudio realizado reportaron resultados de los factores de riesgo a los que están expuestos las adolescentes durante la convivencia de pareja. A la falta de recursos económicos estará expuesta a ser abandonada por la pareja, y con la posibilidad de tener una nueva pareja y concebir otro hijo, generándose mayor pobreza familiar. Frente a esta situación será necesario mantener el vínculo afectivo de los padres, asumiendo la responsabilidad compartida, con lo cual promoverán la resiliencia en el contexto de la pobreza para asumir la responsabilidad de la crianza positiva de su hijo.</p> <p>Los factores analizados revelan: Que la mayoría de los padres no saben expresar sus afectos cariñosos a los hijos, es necesario también ver que los adolescentes desarrollen sus sentimientos y reconozcan sus emociones. Aprendan evaluar situaciones adversas para medir su nivel de resiliencia. De igual manera en el nivel educativo es escasa aún sobre salud sexual reproductiva, no tienen suficiente información sobre uso de métodos para la prevención del embarazo, mayormente reciben información distorsionada de televisión, revistas, <i>internet</i>, otros, los cuáles no contribuyen en su formación. Será necesario que las escuelas desarrollen una educación sexual saludable abordando directamente la causas y consecuencias del embarazo, brindar orientación a los padres como responsables directos de la educación de sus hijos.</p> <p>Los resultados obtenidos constituyen un llamado de alerta y un incentivo a la revisión y promoción de estrategias para prevención del embarazo adolescente.</p>
7	Medigraphic	Montero-Rita et al. (2020)	Resiliencia y embarazo en adolescentes	Artículo de revisión	<p>El estudio determinó que la adolescencia es una edad de inmadurez, en la que el embarazo es visto con fantasía e irresponsabilidad, no uso de anticonceptivos, falta de trabajo preventivo en la escuela, falta de información sobre salud sexual por parte de la familia, por lo que los resultados fueron BNR, reflejando resultados relevantes en los problemas de salud y económicos de América Latina.</p> <p>Si bien ya los cambios que trae consigo la adolescencia son complicados para los individuos, este se torna un problema de salud, cuando los sujetos no son capaces de llevar adecuadamente dichos cambios. Esta situación de inadaptación propicia múltiples prácticas de riesgo en los adolescentes, tales como: consumo de alcohol, la ingesta de diversas drogas ilegales, accidentes con traumatismo, prácticas sexuales de riesgo, embarazos no deseados, entre otros.</p>
8	Scielo	Sibalde et al. (2020)	Factores relacionados con la resiliencia de adolescentes en contextos de vulnerabilidad social: Revisión integradora.	Artículo de revisión	<p>En la evaluación del trabajo se consideran los elementos que contribuyen a fortalecer la resiliencia en adolescentes embarazadas de escasos recursos, se considera la participación de docentes de los colegios, amigos, iglesia, entorno cultural, la familia, frente a situaciones consideradas de riesgo como la inseguridad, las viviendas precarias, el hacinamiento, una situación de embarazo vulnerable, que deben ser abordadas de manera interdisciplinaria e intersectorial para promover la atención saludable a este grupo de personas.</p> <p>Se han formado cinco clases que representan los factores que contribuyen a la resiliencia en adolescentes en situación de vulnerabilidad social, nombradas como: Aspiraciones para el futuro, factores de riesgo, barreras institucionales, exposición y apoyo social. Conclusión: Los factores que fortalecen la resiliencia social son el apoyo prestado por familiares, amigos, profesores, aspectos culturales y religiosos y los factores de riesgo son la violencia, la drogadicción, la falta de seguridad y apoyo institucional precario. El entendimiento de la resiliencia y especificidades que describen las condiciones de salud de los adolescentes en situación de vulnerabilidad social deben ser considerados para reorientar actividades interdisciplinarias e intersectoriales para la promoción de la salud de este grupo poblacional</p>

Cont... Cuadro 1

9	Redalyc	Niño et al. (2020)	Concepciones del embarazo en adolescentes gestantes de la ciudad de Bucaramanga.	Artículo de revisión	<p>Importante resultado encontrado en adolescentes embarazadas con actitud resiliente; quienes aceptan su maternidad deseando tener a sus hijos para darles lo mejor que muchas de ellas no tuvieron en su infancia, debido a la situación de escasez de la economía familiar.</p> <p>Las concepciones sobre embarazo en las adolescentes coinciden con los estudios reportados en Colombia en el sentido que lo asumieron con responsabilidad, pero les representó un doble reto en especial para continuar con sus estudios. Se concluye en fortalecer la red de apoyo de las adolescentes en especial la relacionada con procesos educativos y de familia.</p>
10	Scielo	Espinola-Sánchez y Sanca-Valeriano (2022)	Embarazo adolescente en Perú: 10 años de evolución y análisis espacial.	Artículo de revisión	<p>El estudio enfoca acerca de la preocupación existente sobre el incremento del embarazo adolescente, lo cual se viene registrando en las últimas décadas alto crecimiento, poniendo en desventaja el embarazo en mujeres adultas que tuvieron hijos, y adolescentes que alumbran a sus hijos a temprana edad exponiéndose al peligro en su salud y en situaciones críticas de pobreza. Busca la intervención de los diferentes sectores del Estado y la sociedad para mejorar el trabajo con la población adolescente, de manera colegiada hacer planes que conlleven a una mejor orientación en lo que se refiere en salud sexual reproductiva, de igual forma en la atención de las niñas menores de 14 años, para que alcance un desarrollo armonioso.</p> <p>Señalan que el embarazo adolescente no está considerado entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, sobre prevención del embarazo adolescente, bajo los criterios que debe asumir el Perú según la realidad de sus regiones.</p>
11	Journals	Lévesque y Chamberland (2016)	Resilience, violence, and early pregnancy: A qualitative study of the processes used by young mothers to overcome adversities	Artículo de revisión	<p>Los resultados indican que el embarazo presenta graves complicaciones, frente a lo cual las adolescentes mostraron actitudes de cambio aceptando la maternidad, como una actitud resiliente para afrontar la crianza de su hija, con planes futuros para salir de la pobreza.</p> <p>Para superar estas adversidades, las participantes desplegaron varios procesos de protección: (a) establecer su identidad materna y la creación de un vínculo con el niño como punto de inflexión, (b) adoptar una postura activa para responder a la victimización, y (c) actuar proactivamente y adaptarse a la maternidad. Los procesos promotores, los indicadores de adaptación positiva y los riesgos para la adaptación positiva completan la ruta de resiliencia propuesta. Los resultados concluyen que un mayor reconocimiento de los desafíos que enfrentan estas jóvenes madres y un mayor énfasis en la importancia de su entorno social para apoyar estos procesos protectores las apoyarían en su transición a la maternidad y promoverían su bienestar y el de sus hijos.</p>
12	Dialnet	Hernández et al. (2018)	El embarazo adolescente y sus consecuencias sociales.	Artículo de revisión	<p>El embarazo adolescente fue catalogado como un problema social, padres con gran número de hijos, privaciones económicas, bajo nivel educativo, lo que provoca el nacimiento de hijos a temprana edad.</p> <p>Siendo responsabilidad de la familia orientar al adolescente para que asuma la crianza de su hijo y lo prepare para la vida. Según los expertos, la edad más apropiada para ser madre es entre los 20 y los 35 años, ya que el riesgo para la salud de la madre y el niño es mucho menor; el embarazo en la adolescencia se considera de alto riesgo y conlleva más complicaciones en ciertas edades, por lo que la adolescente no está preparada ni física ni mentalmente para tener un bebé y asumir la responsabilidad de la maternidad. Las consecuencias del embarazo adolescentes trascienden más allá de lo físico; abarca situaciones psicológicas, emocionales, sociales y educativas, tanto como para la gestante como para el ser que se está formando e inclusive para la familia en general de los involucrados (padre y madre).</p>

Cont... Cuadro 1

13	Scielo	Salazar (2022)	Complicaciones del embarazo en las adolescentes.	Artículo de revisión	Esta condición es un reflejo de diversos factores socioculturales individuales, relacionales y sociales que interactúan entre sí; se encuentra en familias con niveles inferiores de educación y pobreza, en comunidades afro-descendientes e indígenas; afecta el desarrollo psicosocial de las madres, repercute negativamente, pues disminuye las oportunidades de estudio, de empleo y contribuye a perpetuar los ciclos intergeneracionales de pobreza. Se debe desarrollar una legislación dentro del sistema que permita la protección integral para las adolescentes; las complicaciones del embarazo derivan de factores determinantes como la legislación, la discriminación del sistema, la exclusión social y el racismo, así como obstáculos para el acceso a los sistemas de salud, desigualdad en las relaciones sociales y de género.
14	Dialnet	Prado-Juscamaita y Reves-Huapaya (2018)	Embarazo adolescente en el Perú: Estrategias de afrontamiento para el bienestar emocional y la inclusión educativa.	Artículo de revisión	Se estudió el embarazo adolescente en Perú como una problemática compleja de salud pública, psicológica, biológica, educativa y social, negativa para el desarrollo de la mujer. La investigación consistió en determinar las habilidades de las adolescentes embarazadas para afrontar el embarazo y mejorar su nivel emocional, a través de un programa de capacitación de seis días: Proceso de gestación, parto, pre y posparto, habilidades para desarrollar actividades en el cuidado del niño, control de emociones, y resiliencia, compuesto por un equipo especializado: Obstetra, psicólogo y educador. Este resultado fue reconocido como saludable, porque facilitó a las adolescentes embarazadas prepararse y llegar a la etapa final del embarazo y afrontar el parto y luego el posparto, con apoyo psicológico que facilitó el nacimiento de su hijo, demostrando que las estrategias aplicadas contribuyeron a brindar apoyo emocional a los adolescentes, lo que facilitó el regreso a las escuelas.
15	Scielo	López (2023)	El embarazo adolescente, adolescente infantil y sus severos impactos en la sociedad peruana. Una tragedia permanente.	Artículo de revisión	El embarazo en la adolescencia constituye un problema de salud pública porque cada año compromete severamente la vida y la salud de decenas de miles de adolescentes en el Perú y junto con ello su derecho a un proyecto vida, afectando a su descendencia y también a la gobernanza y desarrollo sostenible de nuestro país. La respuesta al problema pasa por aceptar que la salud sexual y reproductiva es fundamental, pero que hay que abordarlo integralmente, en línea con otros determinantes y necesidades de la adolescente y de la población de mujeres y varones adolescentes, articulando la colaboración de los diversos sectores y estamentos de la sociedad a nivel macro para que sea efectiva en el entorno inmediato y el territorio donde discurre su vida cotidiana

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Los estudios revisados muestran que muchas adolescentes embarazadas, a pesar de sus limitaciones económicas, desarrollan una gran capacidad de adaptación. A través de decisiones responsables, buscan protegerse y cuidar a su bebé, lo que refleja su resiliencia. El embarazo en esta etapa suele estar relacionado con la falta de educación sexual y de acceso a métodos anticonceptivos. Esta experiencia transforma por completo su vida y la de su entorno familiar. La forma en que la enfrentan varía según su edad, salud, entorno social y emocional. Algunas pueden sentir negación, tristeza profunda o, por el contrario, estados de

euforia, e incluso síntomas físicos derivados del impacto emocional. Esto demuestra lo importante que es brindarles apoyo integral y acompañamiento en su proceso de adaptación (Saavedra, 2020).

Figuroa et al. (2020), destacan que muchas adolescentes embarazadas muestran una notable capacidad para enfrentar situaciones difíciles como el embarazo, la pobreza y los desafíos educativos. Lo hacen con una actitud resiliente y proactiva, especialmente cuando cuentan con el respaldo de su familia y un entorno social favorable. Por su parte, Monterrosa y Ulloque (2019);

y, Monterrosa-Castro et al. (2021), señalan que, en contextos de escasos recursos, las adolescentes embarazadas suelen experimentar inseguridad y cambios de actitud, influenciados por su etapa de desarrollo y las limitaciones económicas y sociales en las que viven.

De igual manera, Pérez et al. (2022) afirman que estas jóvenes anhelan ser aceptadas tanto por su familia como por su entorno social. Para lograrlo, es fundamental que cuenten con redes de apoyo sólidas y con acceso a atención especializada durante el embarazo, como también lo sugieren Figueroa et al. (2020). En el trabajo realizado por Costa et al. (2020), obtuvieron como resultado que el embarazo adolescente aumenta la situación de vulnerabilidad familiar, siendo necesario promover la resiliencia en las adolescentes embarazadas de escasos recursos económicos, para interactuar con el entorno, con sus pares, a través del proceso de adaptación y aceptación a su embarazo, lo que les permitirá afrontar cualquier situación adversa.

Según el estudio de Venegas y Valles (2019), las adolescentes enfrentan diversos factores de riesgo que aumentan su vulnerabilidad ante embarazos no planeados. En el ámbito social y económico, la falta de recursos en el hogar puede generar inestabilidad emocional y llevar al abandono de la pareja. Esto, a su vez, aumenta la probabilidad de que la adolescente establezca nuevas relaciones, con posibles embarazos repetidos y nuevas situaciones de abandono. En el entorno familiar, factores como la promiscuidad, el consumo de drogas y la falta de afecto, agravan la situación.

Además, el círculo de amistades tiene una influencia significativa, puesto que el inicio de relaciones con pares a menudo conduce a aventuras amorosas y al inicio temprano de la vida sexual. Finalmente, la participación en pandillas también representa un riesgo, debido a que estas dinámicas sociales pueden implicar relaciones sexuales sin protección, embarazos no deseados e incluso abortos, lo que refuerza el ciclo de vulnerabilidad en el que se encuentran muchas adolescentes. Frente a estos factores, la resiliencia de las adolescentes embarazadas

de escasos recursos económicos, contribuirá a lograr mejores oportunidades de vida para la adolescente y su hijo.

Las investigaciones revisadas invitan a mirar más allá de las cifras y a reconocer la realidad humana que enfrentan muchas adolescentes embarazadas. Cada una de ellas lleva una historia marcada por desafíos, donde el embarazo no solo transforma su cuerpo, sino también su vida, sus emociones, sus relaciones y su futuro. En contextos de escasez económica y ausencia de orientación, muchas de estas jóvenes atraviesan momentos de miedo, incertidumbre y soledad.

Sin embargo, lo que más resalta es su capacidad de resiliencia: Cómo, a pesar de las dificultades, algunas logran salir adelante con una fuerza admirable, sobre todo cuando cuentan con el respaldo de sus familias y redes de apoyo. Estas adolescentes no solo aprenden a cuidar de un hijo, sino que también buscan rehacer sus sueños, asumir nuevas responsabilidades y encontrar un nuevo sentido a su vida.

Montero-Rita et al. (2020), evaluaron diversas dimensiones relacionadas con la resiliencia en adolescentes embarazadas, tales como las actitudes personales, habilidades sociales, vínculo familiar, apoyo social y proyecto de vida. El estudio incluyó a jóvenes de entre 12 y 19 años, y los resultados mostraron un nivel bajo en el área de habilidades sociales. Esto sugiere que, para fortalecer la resiliencia en adolescentes embarazadas de escasos recursos, es fundamental promover una actitud activa y positiva por parte de ellas, así como asumir con responsabilidad el uso adecuado de anticonceptivos, implementar acciones preventivas desde las escuelas y fomentar la transmisión de información sobre salud sexual y reproductiva desde el entorno familiar.

En este sentido, Sibalde et al. (2020) en la investigación realizada han demostrado cinco elementos como factores principales que promueven y fortalecen la resiliencia en adolescentes embarazadas de escasos recursos, se consideran la participación de los docentes de los colegios, las amistades, la iglesia, el entorno cultural, la familia, ante situaciones

consideradas; riesgos como inseguridad, viviendas precarias, hacinamiento, situación vulnerable de embarazo, los cuales deben ser abordados de manera interdisciplinaria e intersectorial para promover la atención saludable de este grupo humano.

Por otra parte, Niño et al. (2020) señalan que cuando los adolescentes dependen aún de sus padres, la familia puede rechazar inicialmente el embarazo, generando conflictos al nacer el bebé. No obstante, con el tiempo, suelen brindar apoyo. Algunos jóvenes rompen patrones sociales previos y reciben respaldo de amigos, docentes y personas solidarias. Durante este proceso, experimentan cambios físicos y emocionales al asumir la maternidad, y aprenden a cuidar y amar a sus hijos, procurando darles lo que ellos no recibieron en su infancia marcada por carencias económicas. Esta actitud de apertura es valorada por el entorno, generando redes de apoyo que favorecen una crianza positiva y evidencian resiliencia en adolescentes embarazadas en situación vulnerable.

Las investigaciones analizadas evidencian que el embarazo en la adolescencia, especialmente en contextos de pobreza, afecta significativamente habilidades clave para el desarrollo personal. Entre ellas, destacan las habilidades sociales, la toma de decisiones, la gestión emocional y la proyección de un plan de vida. Estas jóvenes enfrentan la maternidad mientras atraviesan una etapa de formación personal, con recursos limitados y, muchas veces, sin el apoyo inicial de su entorno. Sin embargo, cuando se fortalecen redes de apoyo, como la familia, los docentes, la comunidad o la iglesia; y se les brinda orientación integral, estas habilidades pueden ser reconstruidas y fortalecidas, permitiendo que la resiliencia florezca incluso en las condiciones más adversas.

López (2023), señala que el aumento de embarazos en adolescentes tiene serias repercusiones en diversos aspectos de sus vidas, como la salud, la continuidad de sus estudios, el acceso al empleo, la carga del cuidado infantil, la falta de vivienda y la precariedad económica. Ante esta realidad, el autor destaca

la necesidad de desarrollar políticas enfocadas en la salud sexual adolescente, abordadas de manera integral y articulada por especialistas. Además, se proponen recomendaciones orientadas a mejorar la educación sexual y fortalecer el trabajo con adolescentes, con el objetivo de fomentar la resiliencia en aquellas jóvenes embarazadas que provienen de contextos frágiles.

En este sentido, Espinola-Sánchez y Sanca-Valeriano (2022) plantean que el embarazo adolescente no está considerado entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 sobre prevención del mismo, bajo los criterios que debe asumir el Perú según la realidad de sus regiones, teniendo en cuenta el incremento anual. Al respecto, Lévesque y Chamberland (2016) informan que los resultados indican que el embarazo presenta graves complicaciones, en la vida de las adolescentes, ante lo cual será necesaria la resiliencia en adolescentes embarazadas de escasos recursos económicos para afrontar la crianza de su hijo con planes de futuro para salir de la pobreza (Salazar, 2022).

Hernández et al. (2018), sostienen que el embarazo en la adolescencia se considera un problema social, originado por factores como la falta de responsabilidad de los padres, la carencia de afecto, las limitaciones económicas y el bajo nivel educativo. Estas condiciones suelen derivar en embarazos no planificados ni deseados. Ante esta situación, es fundamental que la familia asuma un rol activo en brindar orientación y acompañamiento tanto a la adolescente como a su hijo, preparándolos para enfrentar los desafíos de la maternidad y promover el desarrollo de la resiliencia en jóvenes embarazadas que viven en contextos de pobreza.

Además, Prado-Juscamaita y Reves-Huapaya (2018) desarrollaron una investigación centrada en fortalecer las habilidades de adolescentes embarazadas para afrontar emocionalmente el embarazo mediante un programa de capacitación de seis días. El contenido incluyó temas como gestación, parto, puerperio, cuidado infantil, manejo emocional y resiliencia, impartido

por un equipo multidisciplinario conformado por obstetra, psicólogo y educador. Los resultados evidencian un fortalecimiento de la resiliencia en adolescentes embarazadas de bajos recursos, preparándolas para enfrentar el parto y posparto con mayor seguridad y apoyo psicológico. Las estrategias implementadas también facilitaron su reincorporación a la escuela, promoviendo su bienestar emocional, así como educativo.

Las investigaciones invitan a mirar más allá de las cifras y ver a las adolescentes embarazadas como personas que, pese a enfrentar múltiples dificultades, como la pobreza, el abandono familiar, la falta de educación sexual y la ausencia de apoyo social, buscan salir adelante con lo que tienen a su alcance. Muchas de ellas no eligieron esta situación, pero la enfrentan con valentía, desarrollando una resiliencia que merece ser reconocida y fortalecida. No basta con juzgar o señalar; es necesario acompañarlas, escucharlas y brindarles herramientas reales para que puedan construir un futuro distinto para ellas y sus hijos. El compromiso debe ser de todos: Familias, educadores, profesionales de la salud y el Estado. Solo así se podrá ofrecerles un camino más justo y humano, donde ser madre joven no sea sinónimo de abandono, sino una oportunidad para crecer con dignidad y esperanza.

Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que las adolescentes embarazadas en situación de vulnerabilidad económica logran enfrentar su maternidad y protegerse a sí mismas con actitudes resilientes. Este embarazo, en la mayoría de los casos, se produjo por la falta de una adecuada educación sexual y el acceso limitado a servicios preventivos. A pesar de ello, muchas asumen con responsabilidad la crianza de sus hijos.

Asimismo, se concluye que es fundamental fortalecer su bienestar emocional, siendo clave el rol de la familia como fuente de acompañamiento y apoyo durante el

embarazo, el parto y el cuidado del bebé. Este respaldo contribuye a mejorar su calidad de vida y su desarrollo personal. Finalmente, se observa que los niveles de resiliencia en estas adolescentes suelen manifestarse de forma insegura, lo que se relaciona tanto con la precariedad económica de su entorno como con las circunstancias inesperadas del embarazo.

Este estudio proporciona una comprensión más profunda de cómo la resiliencia permite a las adolescentes embarazadas con bajos ingresos hacer frente a los retos emocionales, sociales y económicos de la maternidad precoz. También destaca la importancia del entorno familiar y social como apoyo fundamental, así como la necesidad de estrategias preventivas y educativas centradas en la salud sexual y reproductiva.

Una de las principales limitaciones fue que no se pudo acceder a una gran cantidad de estudios recientes centrados específicamente en este grupo de adolescentes. Además, al ser una revisión de artículos científicos, no se tuvo la oportunidad de escuchar directamente las voces y experiencias de las adolescentes, lo cual podría haber enriquecido aún más la investigación.

Sería valioso que futuras investigaciones incluyan entrevistas o testimonios de adolescentes embarazadas, para conocer de primera mano cómo viven esta etapa y qué apoyo necesitan. También sería importante evaluar programas que las ayuden a fortalecer su resiliencia, continuar sus estudios y planificar su futuro. Además, se debería trabajar con escuelas, familias y centros de salud para prevenir embarazos a temprana edad y acompañar mejor a quienes ya están viviendo esta experiencia.

Referencias bibliográficas

Álvarez, B., Mirabal, J. C., y Valdés, V. (2022). Embarazo en la adolescencia como problema social y de la ciencia a nivel primario de salud. *Revista Cubana de Medicina General Integral*, 38(2),

- e1732. <https://revmgi.sld.cu/index.php/mgi/article/view/1732>
- Barbosa, R. D. C. (2016). *Modelo de Resiliencia para el cuidado del embarazo en adolescentes* [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Nuevo León]. <http://eprints.uanl.mx/13778/>
- Barrios, K. V., Orozco, D. M., Pérez, E. C., y Conde, G. C. (2021). New recommendations of the PRISMA 2020 version for systematic reviews and meta-analysis. *Acta Neurológica Colombiana*, 37(2), 105-106. <https://doi.org/10.22379/24224022373>
- Carrillo, D. R., y Novoa, A. (2022). Estrategia pedagógica: Plan de vida para las mujeres madres adolescentes. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(4), 351-365. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i4.39135>
- Carvo, K. L., y Contreras, B. B. (2017). *Efectos de un programa de resiliencia en víctimas de abuso sexual en un centro de atención residencial* [Tesis de pregrado, Universidad Femenina del Sagrado Corazón]. <https://repositorio.unife.edu.pe/items/6ad3b3a7-5d63-4101-b4d8-de8a701ee94>
- Castañeda, J., y Santa-Cruz-Espinoza, H. (2021). Factores de riesgo asociados al embarazo en adolescentes. *Enfermería Global*, 20(2), 109-128. <https://doi.org/10.6018/eglobal.438711>
- Chejter, S. (Ed.) (2018). *Abusos sexuales y embarazo forzado en la niñez y adolescencia: Lineamientos para su abordaje interinstitucional*. Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. <http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4482>
- Costa, M. I., Paula, P. H., Novais, D. P., Rodrigues, I., Pinheiro, P., y Rodrigues, R. (2020). Resilience promotion of adolescents who live in poverty situation. *Millenium*, 2(11), 21-28. <https://doi.org/10.29352/mill0211.02.00268>
- Espejo-Garcés, T., Lozano-Sánchez, A. M., y Fernández-Revelles, A. B. (2017). Revisión sistemática sobre la resiliencia como factor influyente en el transcurso de la etapa adolescente. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 1(1), 32-40. <https://digibug.ugr.es/handle/10481/48960>
- Espinola-Sánchez, M., y Sanca-Valeriano, S. (2022). Embarazo adolescente en Perú: 10 años de evolución y análisis espacial. *Revista del Cuerpo Médico HNAAA*, 15(1), 160-161. <https://doi.org/10.35434/rcmhnaaa.2022.151>
- Figueroa, M., Rivera, K. X., Vinuesa, K., Yépez, J. S., y Rebolledo, D. (2020). Percepción de las adolescentes frente al embarazo: Revisión sistemática. *Archivos de Medicina*, 20(1), 164-80. <https://doi.org/10.30554/archmed.20.1.3284.2020>
- Fuentes, B. S., Herrera-Mijangos, S. N., Valencia, A. I., y Ruiz, A. O. (2021). Resiliencia: Adolescente ante abuso sexual y negligencia familiar. *Revista de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México*, 10(20), 132-150. <https://doi.org/10.36677/rpsicologia.v10i20.16713>
- Gil, R. A. (2017). *Protocolo de Prevención del Abuso Sexual Infantil a Niñas, Niños y Adolescente*. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/306450/Protocolo_Prevenci_n_Abuso_Sexual_2017.pdf
- Gómez-Pascual, M., y Fernández, M. B. (2019). El embarazo en la adolescente. Revisión y recomendaciones. *Enfermería Integral*, (122), 45-50. <https://www.enfervalencia.org/ei/122/ENF-INTEG-122.pdf>

- González, L. M., Burgos, D. J., Rivera, D. A., y Torres, J. E. (2023). Capacidad de resiliencia en los estudiantes con discapacidad del nivel universitario. *Revista de Ciencias Sociales (Vè)*, XXIX(E-8), 106-118. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i.40941>
- Granados, D. V., y García, A. G. (2024). Percepción de las juventudes sobre la calidad de atención en los Servicios de Salud Amigables. *Alerta, Revista Científica del Instituto Nacional de Salud*, 7(1), 50-58. <https://doi.org/10.5377/alerta.v7i1.16160>
- Hernández, E., Guamán, K. A., y Ochoa, C. E. (2018). El embarazo de adolescentes y sus consecuencias sociales. *Revista Uniandes Episteme*, 5, 1314-1329. <https://revista.uniandes.edu.ec/ojs/index.php/EPISTEME/article/view/1565>
- Lévesque, S., y Chamberland, C. (2016). Resilience, violence, and early pregnancy: A qualitative study of the processes used by young mothers to overcome adversities. *SAGE Open*, 6(1). <https://doi.org/10.1177/2158244016640851>
- López, L. H. (2023). El embarazo adolescente, adolescente infantil y sus severos impactos en la sociedad peruana. Una tragedia permanente. *Anales de la Facultad de Medicina*, 84(4), 387-390. <http://dx.doi.org/10.15381/anales.v84i4.27223>
- Montero-Rita, P., López-Mora, G., Contreras-Miranda, M. D. J., Enríquez-Hernández, C. B., Capriles-Lemus, C., López-Lendecky, V. P. (2020). Resiliencia y embarazo en adolescentes. *Revista Mexicana de Medicina Forense*, 5(S-4), 59- 61. <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=100377>
- Monterrosa, Á., y Ulloque, L. (2019). *Nivel bajo de resiliencia y los factores asociados en gestantes adolescentes*. Editorial Universitaria.
- Monterrosa-Castro, Á., Ulloque-Camaño, L., Colón-Iriarte, C., y Polo-Payares, E. (2021). Resiliencia en gestantes adolescentes del Caribe colombiano: Evaluación con la escala de Wagnild y Young. *Iatreia*, 33(3), 209-221. <https://doi.org/10.17533/udea.iatreia.51>
- Niño, B. A. D. P., Ortiz, S. P., Solano, S., Amaya, C. M., y Serrano, L. (2020). Concepciones del embarazo en adolescentes gestantes de la ciudad de Bucaramanga. *Revista Cuidarte*, 8(3), 1875-1886. <https://doi.org/10.15649/cuidarte.v8i3.448>
- Organización de las Naciones Unidas - ONU (30 de marzo de 2022). El asombroso número de embarazos no deseados revela un fracaso en el respeto de los derechos de las mujeres. *Naciones Unidas*. <https://news.un.org/es/story/2022/03/1506472>
- Organización Mundial de la Salud – OMS (10 de abril de 2024). Embarazo en la adolescencia. *OMS*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy>
- Orozco-Solís, M. G., Bravo-Andrade, H. R., Ruvalcaba-Romero, N. A., y Alfaro-Beracochea, L. N. (2021). Resiliencia en adolescentes: El papel de la conectividad con la escuela y la familia. *Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación*, 8(1), 20-36. <https://revistas.udc.es/index.php/reipe/article/view/reipe.2021.8.1.7097>
- Palacios, X. (2019). Adolescencia: ¿Una etapa problemática del desarrollo humano? *Revista Ciencias de la Salud*, 17(1), 5-8. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.7587>
- Pérez, J. M., Dorado, A., Rodríguez-Brioso, M. D. M., y López, J. (2020). Resiliencia para la promoción de la salud en la

- crisis Covid-19 en España. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(4), 52-63. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i4.34649>
- Pérez, P. D. R., Pérez, H. S., y Guevara, G. D. (2022). Factores de riesgo y desarrollo de resiliencia en adolescentes. *Revista Científica Uisrael*, 9(2), 23-38. <https://doi.org/10.35290/rcui.v9n2.2022.519>
- Peterman, A., Potts, A., O'Donnell, M., Thompson, K., Shah, N., Oertelt-Prigione, S., y Van Gelder, N. (2020). *Pandemics and Violence Against Women and Children*. CGD Working Paper 528. Center for Global Development. <https://www.cgdev.org/sites/default/files/pandemics-and-vawg-april2.pdf>
- Prado-Juscamaita, J. I., y Reves-Huapaya, E. S. (2018). Embarazo adolescente en Perú: Estrategias de afrontamiento para el bienestar emocional y la inclusión educativa. *Investigación y Postgrado*, 33(2), 83-96. <https://revistas.upel.edu.ve/index.php/investigacionypostgrado/article/view/2811>
- Quimi, L. S., Pico, A. M., Pandam, E. M., Pico, E. A., Parrarles, J. J., Paucar, J. P., y Pincay, N. S. (2024). Prevención del embarazo adolescente y construcción de masculinidades positivas. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(1), 4205-4219. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i1.9767
- Richards, M. D. R. (2022). Optimismo y resiliencia en adolescentes. *Revista de la Fundación MenteClara*, 7, 1-10. <https://doi.org/10.32351/rca.v7.259>
- Robaina-Castillo, J. I., Hernández-García, F., y Ruiz, L. (2019). Consideraciones sobre el embarazo en la adolescencia. *Universidad Médica Pinareña*, 15(1), 123-133. <https://revgaleno.sld.cu/index.php/ump/article/view/331>
- Ruiz-Herrera, S., Rincón-Elvira, E. E., Álvarez-Centeno, G. (2022). Violencia de género durante la gestación. *Hygia de Enfermería*, 39(2), 93-98. <https://revistahygia.es/revistas/2022-volumen-39-tomo-2/violencia-de-genero-durante-la-gestacion/>
- Saavedra, E. (2020). Embarazo adolescente y resiliencia: reflexiones a través de una revisión. *Revista Peruana de Psicología y Trabajo Social*, 9(1), 49-60. <https://salutsexual.sidastudi.org/resources/inmagic-img/DD70666.pdf>
- Salazar, S. E. (2022). Complicaciones del embarazo en las adolescentes. *Mas Vita*, 4(3), 99-107. <https://doi.org/10.47606/ACVEN/MV0136>
- Saldarriaga, O., Ledesma, M. J., Malpartida, J. N., y Diaz, J. R. (2022). Resiliencia docente en las escuelas públicas de Lima Metropolitana – Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(1), 261-274. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i1.37690>
- Save the Shildren Perú (2020). *Embarazo y Maternidad Adolescente en el Perú*. Save the Shildren Perú. <https://www.savethechildren.org.pe/publicaciones/embarazo-y-maternidad-adolescente-en-el-peru/>
- Sibalde, I. C., De Albuquerque, M., Da Silva, A. D., Scorsolini-Comin, F., Brandão, W., y Leite, E. M. (2020). Factores relacionados con la resiliencia de adolescentes en contextos de vulnerabilidad social: Revisión integradora. *Enfermería Global*, 19(60), 582-625. <https://revistas.um.es/eglobal/article/view/411311>
- Silva, L., Cedraz, A., Da Cruz, R., De Lima, S., Amaral, L., y Cedraz, A. (2022). Repercusiones del embarazo en adolescentes quilombolas. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 30, e3481. <https://doi.org/10.1590/1518-8345.6239.3843>

Vargas, W. C., y García, M. (2021). Resiliencia, comprensión psicosocial para los pospenados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en Colombia. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(E-3), 151-167. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i.36499>

Venegas, M., y Valles, B. N. (2019). Factores

de riesgo que inciden en el embarazo adolescente desde la perspectiva de estudiantes embarazadas. *Revista Pediatría Atención Primaria*, 21(83), e109-e119. <https://pap.es/articulo/12842/factores-de-riesgo-que-inciden-en-el-embarazo-adolescente-desde-la-perspectiva-de-estudiantes-embarazadas>